

УДК:632.754.1

ВИДОВОЙ СОСТАВ И ТОКСОНОМИКА ПОЛУЖЕСТКОКРЫЛЫХ В АГРОБИОЦЕНОЗЕ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР

ЮСУПОВА САОДАТ КУВАНДИКОВНА

PhD, преподавательница Академического лицея Ургенчского филиала Ташкентской медицинской академии;

ГАНДЖАЕВА ЛОЛА АТАНАЗАРОВНА

Ургенчский Инновационный Университет, Начальник отдела международного образования и сотрудничества, Доктор биологических наук (DSc), Профессор

Аннотация: Статья посвящена изучению видового состава злаковых клопов в Хорезмском оазисе.

Ключевые слова: клоп, Heteroptera, таксон, динамика, вид, зерно, агроценоз

Материалы регулярно собирались и анализировались в ходе исследований, проводимых с целью определения видового состава и развития кластеров зерновых агробиоценозов и изучения их экологических характеристик.

Сборы собирали в 2019-2023 гг. для определения видового состава полужесткокрылых насекомых в полевых условиях, а по данным 2021-2023 гг. определяли доминантные и субдоминантные виды в агроценозах зерновых культур. Кроме того, изучена сезонная динамика ведущих видов и их вредоносность на полях. В 2022-2023 годах проанализировано влияние полужесткокрылых насекомых на качество зерна.

Экспериментальные исследования в Янгиарикском, Янгибазорском, Ханкинском и Шаватском районах Хорезмской области на колосовых культурах (*Poaceae* Barnhart (1895)), то есть пшенице (*Triticum* L. (1753)), рисе (*Oryza* L. (1753)) и тритикале (*Triticosecale* Wittm & A. Camus (1927)) возделывали в хозяйствах: совхозе «Озодова Анахон» Янгиарикского района, совхозе «Ходжаметов Бахтиёр» Янгибазарского района, совхозе «Сотимбой Азимбой» Ханкинского района и совхозе «Оллоёров Бехрузбек» Шавата.

Сбор проб и изучение фауны и экологии проводили по общепринятым методикам: А.Н.Кириченко (1957), Г.Н.Горностаев (1970), М.А.Козлов, Е.М.Нинбург (1971, 1981), В.Б.Голуб, Д.А.Колесова, Ю.Б.Шуровенков, А.А.Эльчибоев (1980), С.А.Кулик (1978), В.Б.Голуб, М.Н.Цуриков, А.А.Прокин (2012). Полужесткокрылые виды идентифицировали по идентификационным ключам, собранным в следующих научных работах: В.Г.Пучков (1965), И. М.Керджнер (1962, 1964), В.Б.Голуб (1996), определяли также с помощью ручной лупы и бинокулярной лупы при 40-кратном увеличении [1, 2].

Систематический анализ и идентификация собранных образцов проводились в энтомологических научно-исследовательских лабораториях Хорезмской академии Маъмуна с использованием установленных энтомологических методов. Для полевых наблюдений были выбраны разные агроценозы: озимая пшеница (сорта «Краснодар», «Аспр» и «Давр»), рис (сорта «Нукус-2», «Искандар» и «Лазурный») и тритикале (сорта «Сардор» и «Сват»).

Видовой состав и токсоника полужесткокрылых в агробиоценозе зерновых культур состоит из двух частей, и представлены сведения по таксономическому и доминантному анализу фауны полужесткокрылых в зерновых агроценозов.

В результате исследования установлено, что фауна клопов, обитающих в почве зерновых агроценозов, насчитывает 65 видов, относящихся к 2 инфрагруппам, 5 надсемействам, 9 семействам, 15 подсемействам, 24 трибам, 40 родам, 6 подроды (рис. 1, рис. 2).

Рисунок 1. Таксономическое распределение клопов в зерновых агробиоценозах.

В результате исследований при первом осмотре злаковых растений в вегетационный период и сорняков вокруг поля выявлено 65 видов клопов. 19 из них выявлены впервые в Хорезмской области.

Распределение числа видов по семействам и их процентное содержание в фауне представлено в табл. 1.

Таблица 1.
Распределение клопов, выявленных в зерновых агроценозах, по семействам и родам.

№	семейства	роды	%	виды	%
1.	<i>Nabidae</i> Costa, 1852	2	5,0	3	4,6
2.	<i>Miridae</i> Hahn, 1833	8	20,0	17	26,2
3.	<i>Rhopalidae</i> Amyot & Serville, 1843	4	10,0	5	7,7
4.	<i>Geocoridae</i> Baerensprung, 1860	2	5,0	3	4,6
5.	<i>Lygaeidae</i> Schilling, 1829	3	7,5	3	4,6
6.	<i>Rhyparochromidae</i> Amyot And Serville, 1843	3	7,5	4	6,2
7.	<i>Cydnidae</i> Billberg, 1820	6	15,0	6	9,2
8.	<i>Pentatomidae</i> Leach, 1815	10	25,0	18	27,7

9.	<i>Scutelleridae</i> Leach, 1815	2	5,0	6	9,2
Всего		40	100	65	100

Рисунок 2. Распределение числа родов по семействам

По таксономическому составу наиболее разнообразными и наибольшим числом видов являются следующие семейства: представители семейств Pentatomidae (25,0%) и Miridae (20,0%) преобладают над представителями других семейств. Семейства Cydnidae и Rhopalidae составляют 15-10% фауны. Следующие представители фауны включают семейства Lygaeidae и Rhyarochromidae и составляют 7,5%.

Численность представителей других семейств невелика, например Nabidae, Geocoridae, Scutelleridae - не более 5,0%.

Проанализировано преобладание видов в зерновых культурах, то есть доминирующие виды представлены 19 видами - 29,2%, субдоминантные виды - 16 видов - 24,6%, обычные виды - 12 видов - 18,5% и редкие виды - 18 видов - 27,7%. оказалось % (рис. 3).

Рисунок 3. Доминирующие виды в зерновых агробиоценозах.

Постоянными видами на полях считались 19 видов клопов, что в общей сложности составляло 65 видов, причем эти виды были отнесены к доминантным, то есть в очень большом количестве (29,2%). Доминирующие и устойчивые виды: *Brachycoleus decolor*, *Lygus pachycnemis*, *Lygus rugulipennis*, *Stenodema calcaratum*, *Stenodema tripsinosa*, *Stenodema turanica*, *Chorosoma schillingi*, *Corizus hyosciami*, *Engistus exsanguis*, *Emblethis ciliatus*, *Emblethis denticollis*, *Lamprodema maura*, *Aethus pilosulus*, *Stibaropus hohlbecki*, *Aelia acuminata*, *Aelia furcula*, *Palomena prasina*, *Eurygaster integriceps*, *Eurygaster austriaca* [3].

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ:

1. http://agroAtlas.ru/content/pests/Eurygaster_maura/index.html
2. Яхонтов В.В. вредители сельскохозяйственных растений и продуктов Средней Азии и борьба с ними. Ташкент: Госиздат УзССР, 1953. – С. 572-574.
3. Юсупова С.К., Ганджаева Л.А. Видовой состав хлебных клопов (Heteroptera) на тритикале // Исследование путей совершенствования научно-технического потенциала общества в стратегическом периоде: сборник статей Международной научно-практической конференции. Ч.2 Уфа, 2022. С. 20-22.